

32/24

ПРЕПРИНТЫ

МИКРОЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНКУРЕНТНАЯ
И ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА
MICROECONOMICS INDUSTRY MARKETS,
INDUSTRIAL, COMPETITION AND
INFRASTRUCTURE POLICY

**Иванова Маргарита Валерьевна, Михайлов Александр
Александрович, Семенова Роза Игоревна, Земцов Степан
Петрович**

**Обзор опыта стран и регионов по проведению
технологической политики и достижению
технологического
суверенитета**

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**Обзор опыта стран и регионов по проведению
технологической политики и достижению технологического
суверенитета**

Иванова Маргарита Валерьевна, канд. экон. наук, старший научный сотрудник
Центра экономической географии и регионалистики, Институт прикладных экономических
исследований, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, г. Москва, РФ.
ORCID: 0000-0002-7100-6210
E-mail: ivanova-mva@ranepa.ru

Михайлов Александр Александрович, научный сотрудник Центра экономической
географии и регионалистики, Институт прикладных экономических исследований,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, г. Москва, РФ.
E-mail: mikhaylov-aa@ranepa.ru

Семенова Роза Игоревна, научный сотрудник Центра экономической географии и
регионалистики, Институт прикладных экономических исследований, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г.
Москва, РФ.
E-mail: semenova-ri@ranepa.ru

Земцов Степан Петрович, канд. геогр. наук, Директор Центра экономической
географии и регионалистики, Институт прикладных экономических исследований
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, г. Москва, Россия,
ORCID: 0000-0003-1283-0362
E-mail: zemtsov@ranepa.ru

Москва 2024

deral State Budgetary Educational Institution of Higher Education
higher education
“RUSSIAN ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION
AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF
THE RUSSIAN FEDERATION”

**Review of the experience of countries and regions in implementing
technological policy and achieving technological sovereignty**

Ivanova Margarita Valeryevna, Ph.D. in Economics, Senior Researcher,
Center for Economic Geography and Regionalism, Institute of Applied Economic
Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Moscow, Russia.
ORCID: 0000-0002-7100-6210
E-mail: ivanova-mva@ranepa.ru

Mikhailov Alexander A., Research Associate, Center for Economic Geography
and Regionalism, Institute of Applied Economic Research, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia.
E-mail: mikhaylov-aa@ranepa.ru

Semenova Roza Igorevna, Research Associate, Center for Economic
Geography and Regionalism, Institute of Applied Economic Research, Russian
Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia.
E-mail: semenova-ri@ranepa.ru

Zemtsov Stepan Petrovich, Candidate of Geography, Director, Center for
Economic Geography and Regionalistics, Institute of Applied Economic Research, Russian
Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia,
ORCID: 0000-0003-1283-0362
E-mail: zemtsov@ranepa.ru

Moscow 2024

Аннотация

Актуальность исследования. Ввиду глобальных трансформационных процессов, повышающих неустойчивость международной экономической системы, значительно возрос интерес научного сообщества и мировых политических элит к вопросам, связанным с формированием национального технологического суверенитета. Результаты представленной работы позволят не только расширить систему механизмов достижения технологического суверенитета, но также подготовить предложения по повышению результативности мер государственной научно-технологической политики России.

Цель исследования состоит в изучении современных мировых тенденций научно-технологического развития, а также в анализе и обобщении зарубежного и советского опыта формирования технологического суверенитета.

Методы и методология исследования: сравнительный анализ, системный анализ, качественный анализ, историко-экономический анализ.

Научная новизна: Научная новизна заключается в систематизации опыта и лучших практик реализации научно-технологической политики в развитых (США, ЕС, Израиле), развивающихся странах (Китай), а также СССР, направленной на обеспечение национального технологического суверенитета.

Результаты: Приоритетами разработанных стратегий развития науки и технологий США, ЕС и Китая стали самостоятельное и автономное овладение критическими технологиями в долгосрочной перспективе, стимулирование создания и использования технологий двойного назначения (в частности, трансфер инноваций из малого бизнеса в ОПК), удержание и привлечение талантов, формирование и поддержание международных устойчивых партнерств для разработки технологий и их стандартизации, развитие собственной национальной системы прогнозирования, экспертизы и стандартизации новых приоритетных технологий. Значимыми факторами успешного и стремительного развития венчурной индустрии США и Израиля стали запрос инновационных разработок со стороны ОПК, а также мощный иммиграционный приток высококвалифицированных кадров. Основным стимулом к научно-технологическому развитию, росту корпоративных НИОКР и формированию глобальных технологических компаний в Китае стала рыночная конкуренция и кооперация с ТНК на рынках сложной продукции. Принципы реализации крупнейших советских технологических проектов (ГОЭЛРО, авиапром) также могут быть использованы в современной научно-технологической политике России, в частности рациональное использование внутренних экономических ресурсов, содействие развитию мультипликативных эффектов от их реализации, тщательный отбор мест размещения инфраструктуры, высокая гибкость создаваемых технологических систем и ее способность к сравнительно быстрой адаптации при изменении внешних и внутренних экономических условий.

Ключевые слова: государственная научно-технологическая политика, рынок венчурного капитала, национальный технологический суверенитет

JEL: O32, O33.

Abstract

Relevance of the research: In view of global transformation processes that increase the instability of the international economic system, the interest of the scientific community and world political elites in issues related to the formation of national technological sovereignty has increased significantly. The results of the presented work will make it possible not only to expand the system of mechanisms for achieving technological sovereignty, but also to prepare proposals for increasing the effectiveness of measures of state scientific and technological policy in Russia.

The **aim** of the work is to study current global trends in scientific and technological development, as well as to analyze and generalize foreign and Soviet experience in the formation of technological sovereignty.

Research methods and methodology: comparative analysis, system analysis, qualitative analysis, historical and economic analysis.

Scientific novelty is the systematization of experience and best practices in the implementation of scientific and technological policy in developed (USA, EU, Israel), developing countries (China), as well as the USSR, aimed at ensuring national technological sovereignty.

Results: The priorities of strategies for the development of science and technology in the USA, EU and China were independent and autonomous mastery of critical technologies in the long term, stimulation of the creation and use of dual-use technologies (in particular, the transfer of innovations from small businesses to the defense industry), retention and attraction of talents, formation and maintaining international sustainable partnerships for the development of technologies and their standardization, developing our own national system of forecasting, examination and standardization of new priority technologies. Significant factors in the successful and rapid development of the venture industry in the United States and Israel were the demand for innovative developments from the defense industry, as well as a powerful immigration influx of highly qualified personnel. The main incentive for scientific and technological development, the growth of corporate R&D and the formation of global technology companies in China was market competition and cooperation with TNCs in the markets of complex products. The principles of implementation of the largest Soviet technological projects (GOELRO, aviation industry) can also be used in modern scientific and technological policy of Russia, in particular the rational use of internal economic resources, promoting the development of multiplier effects from their implementation, careful selection of infrastructure locations, high flexibility of the created technological systems and its ability to adapt relatively quickly when external and internal economic conditions change.

Keywords: state science and technology policy, venture capital market, national technological sovereignty

JEL: O32, O33.

Содержание

Введение	6
1 Современная технологическая политика США, стран ЕС и Китая.....	8
2 Опыт развитых стран, включая инструменты венчурного и прямого финансирования.....	13
2.1 США	15
2.2 ЕС.....	18
2.3 Израиль.....	21
3 Опыт Китая, включая инструменты государственных программ.....	23
4 Отечественный опыт, в том числе анализ советских крупных технологических проектов.....	32
4.1 План ГОЭЛРО.....	32
4.2 Авиастроительные проекты СССР	35
Заключение.....	39
Благодарности	43
Список использованных источников.....	44

Введение

В последние годы ввиду глобальных экономических ограничений (коронавирус, санкции), закономерным следствием которых стало нарушение существующих технологических цепочек и торговых взаимодействий, значительно возрос интерес научного сообщества и мировых политических элит к вопросам, связанным с формированием национального технологического суверенитета. Несмотря на то, что единого и общепринятого определения понятия технологического суверенитета к настоящему времени не выработано, в настоящей работе под технологическим суверенитетом понимается «способность государства обеспечивать доступ к технологиям, критически значимым для благосостояния, конкурентоспособности и свободы действий, разрабатывать их самостоятельно или получать их из других экономических областей без односторонней структурной зависимости» [1].

Научная новизна заключается в систематизации опыта и лучших практик реализации научно-технологической политики в развитых (США, ЕС, Израиле), развивающихся странах (Китай), а также СССР с целью обеспечения национального технологического суверенитета.

Практическая значимость состоит в расширении системы механизмов достижения технологического суверенитета и подготовке предложений по повышению результативности мер государственной научно-технологической политики России.

Методы и методология исследования включают сравнительный анализ, системный анализ, качественный анализ, историко-экономический анализ.

Основная цель работы состоит в исследовании современных мировых тенденций научно-технологического развития, а также в анализе и обобщении зарубежного и советского опыта формирования технологического суверенитета.

Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования:

- анализ современных тенденций мировой научно-технологической политики, в частности США, стран ЕС и Китая;
- изучение эволюции рынков венчурного капитала в США, странах ЕС и Израиле;

- исследование опыта реализации государственных программ научно-технологического развития Китая;
- оценка отечественного опыта реализации крупнейших технологических проектов в советский период;
- выявление комплекса факторов и инструментов, способствующих достижению национального технологического суверенитета.

1 Современная технологическая политика США, стран ЕС и Китая

Анализ трендов мировой научно-технологической политики, изложенной в основополагающих стратегических документах, в 2023 г. показал, что меры лидирующих стран по достижению технологического суверенитета связаны во-первых, со стимулированием ускоренной разработки и внедрения определенных групп приоритетных технологий, в основном цифровых, а во-вторых, с созданием благоприятных рыночных условий и формированием долгосрочной конкурентоспособности национальных экономик [2].

США

Стратегия национальной безопасности США определяет технологии в качестве ядра современной международной конкуренции, напрямую влияющего на национальную и экономическую безопасность страны [3]. США остаются бесспорным мировым лидером по расходам на НИОКР (679,4 млрд дол. США в 2022 г.), наращивая удельную долю затрат на НИОКР в ВВП (с 2,79 % в 2016 г. до 3,4 % в 2021 г.). Большинство прикладных исследований, значительная и увеличивающаяся доля фундаментальных изысканий реализуется за счет негосударственных источников, их доля превышает 70% [4].

В условиях возрастающего технологического соперничества США и Китая важно определить преимущества, которыми обладает каждая противоборствующая сторона. Так США традиционно является точкой притяжения талантов из всех стран мира, абсолютное большинство иностранцев, получивших образование в США, остаются работать в этой стране, многие технологические компании-единороги были основаны иммигрантами или детьми иммигрантов (Apple, Google, Tesla, Nvidia). Большинство стран в значительной степени зависит от технологий, разработанных и принадлежащих США, а в настоящее время американское правительство значительное внимание уделяет созданию коалиций со своими союзниками (Нидерланды, Япония, Южная Корея и пр.).

Китай последние годы также активно привлекает иностранных высококвалифицированных специалистов (например, с Тайваня), поддерживает местных производителей субсидиями, льготами и преференциями. Обладая, пожалуй, самой мощной в мире производственной системой и знаниями в области организации

различных производственных процессов, страна имеет широкие возможности тестирования и полномасштабного внедрения новшеств. Китай наделен не только уникальными природными ресурсами, широко востребованными индустрией 4.0 (например, более 90% производства редкоземельных металлов необходимых в микроэлектронике), но также крупнейшим внутренним рынком, обеспечивающим устойчивость экономики даже в условиях значительного санкционного давления.

Если первоначально в США главная роль в развитии науки и технологии отводилась исследовательским университетам, то со второй половины XX века в условиях гонки вооружений американская технологическая политика была преимущественно нацелена на развитие ОПК: было учреждено Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), ежегодно на разработки направлялось более 70 млрд дол. США. Многие изначально военные технологии послужили основой для становления и бурного развития электронной, компьютерной и аэрокосмической промышленности в дальнейшем [5]. Низкие налоги, отсутствие жесткого регулирования, свобода в выборе стратегий развития сформировала т.н. культуру Кремниевой долины, щедро подпитываемую венчурным капиталом.

Падение конкурентоспособности США по ряду приоритетных направлений, сосредоточение венчурного капитала главным образом на коммерциализации прикладных разработок, а не на решении более фундаментальных научных проблем, пространственная неравномерность высокотехнологичного развития в масштабах государства, переток инженерных кадров в сферу управления финансами и разработки программного обеспечения, нехватка производственных мощностей на территории США для проектирования и внедрения передовых систем – все это в совокупности привело к необходимости пересмотра и проведения более активной государственной технологической политики.

Пакет мер современной американской технологической политики содержит следующие:

- Оценка рисков цепочки поставок продукции, материалов и услуг [6].
- Реализация политики возвращения американских производств из Китая в США [7]
- Широкомасштабное финансовое стимулирование и инвестирование в приоритетных отраслях (полупроводники, микроэлектроника) [8] для создания

экосистем, включающих добычу сырья, НИОКР и производство. Например, Закон о чипах 2022 г., нацеленный на восстановление значимой доли США в производстве микросхем, на исполнение которого выделено 246 млрд дол США, из которых 170 млрд дол. США - на научные исследования, остальное — на льготы производителям полупроводников и микросхем [9].

— Постепенное перемещение фокуса с Кремниевой долины как главного инновационного центра на создание центров передового производства [10].

— Разработка стратегических отраслевых политик, определяющих главные отрасли и технологии для сохранения национальной безопасности (аэрокосмические отрасли, полупроводники, квантовые технологии).

— Обеспечение доступа к критическим технологиям через наращивание производственных мощностей внутри страны и диверсификацию иностранных поставщиков.

— Развитие сотрудничества (например, через технологические партнерства ТТС, СНР 4) со странами-союзниками для повышения надежности цепочки поставок [11]. Например, в качестве участников цепочки поставок полупроводников в США предлагаются Нидерланды, Бельгия, Германия, Япония, а для размещения производства Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Мексика и Индия.

— Усиление защиты интеллектуальной собственности.

Меры ЕС по обеспечению технологического суверенитета

Коронакризис заставил страны ЕС осознать их высокую зависимость от американских цифровых компаний-лидеров, предоставляющих услуги европейскому потребителю, а также поддерживающих национальные правительства и фирмы в кризисный период [12]. Реализация плана «Следующее поколение ЕС», введение цифрового налога (например, Франция в 2019 г. установила ставку 3% с доходов, получаемых корпорациями США, работающих на французском внутреннем рынке), регулирование технологий и установление международных стандартов (пересмотр законов о конфиденциальности в большинстве стран мира в соответствии с Общим регламентом по защите данных GDPR) с одной стороны, возможно, укрепят технологический суверенитет Европы, но с другой, вероятно, приведут к обострению отношений с США.

Достижению ЕС «цифрового суверенитета» могут значительно воспрепятствовать, во-первых, Brexit, а значит, потеря крупнейшего центра высоких

технологий (резидентами Великобритании являются компании-единороги стоимостью 50 млрд дол. США), а во-вторых, нехватка бюджетных и внебюджетных инвестиций вследствие необходимости спасания экономики в условиях преодоления последствий COVID-19. Суверенитет ЕС возможен вследствие достижения общих целей, предполагающих обеспечение приоритетов устойчивого, цифрового и здорового общества и соответствующих высоких достижений в области технологий, здравоохранения и защиты окружающей среды.

В последние несколько лет промышленная политика ЕС скорее нацелена на регулирование рынков нежели на их создание (market-direction против market-creation), о чем свидетельствует анализ заявлений [13] в прессе и публичных выступлениях в ЕС в период 1985-2023 гг. (Рисунок 1).

Примечание – Источник: [13].

Рисунок 1 – Анализ публичных заявлений представителей ЕС о создании или регулировании рынка

Несмотря на то, что в европейских странах создан значительный технологический базис из производителей-мировых лидеров (Bosch, Siemens, Orange), а зачастую и монополистов (ASML, NXP, Atos), для преодоления барьеров развития в современных геополитических условиях ЕС стремится к завоеванию собственных конкурентных преимуществ перед США и Китаем. В числе ключевых механизмов представлены следующие:

Регулирование и стандартизация в цифровой и технологической сферах (Закон о защите персональных данных (GDPR), Закон о цифровых рынках (DMA), Закон о цифровых услугах (DSA)) для ограничения главенства США на европейском рынке, особенно в области управления данными.

Значительное увеличение затрат на НИОКР (рост на треть по сравнению с 2011 г.), реализация исследовательской программы Horizon Europe (бюджет 95,5 млрд евро на 2021–2027 гг.), программ совместных исследований в области квантовых технологий Quantum Flagship (бюджет 1 млрд евро).

Разработка и производство собственной высокотехнологичной продукции в ключевых отраслях. Например, закон о европейских чипах: бюджет 11 млрд евро на НИОКР и производство полупроводников, расширение доли ЕС на мировом рынке полупроводников с 9 до 20 %. Аналогичные инициативы реализуются в области суперкомпьютеров и квантовых технологий [14], в т.ч. совместно несколькими странами ЕС [15].

Вместе с тем реализация амбициозных задач ЕС по созданию закрытой технологической экосистемы сопряжена с рядом сложившихся ограничений, главное из которых - сильная зависимость от американских и китайских производителей полупроводников, компьютеров, разработчиков ПО и облачных технологий. В ЕС из Китая поставляется телекоммуникационное и электроэнергетическое оборудования, а также почти все используемые редкоземельные металлы [16]. Эксперты также отмечают недостаток государственных и частных вложений в развитие высоких технологий, дефицит венчурного капитала, низкие показатели изобретательской активности по сравнению с США и Китаем, что усложняет выход европейских компаний на рынок с собственными разработками, трудности экспорта европейских технологий в другие страны в условиях санкционных ограничений, дополнительное ассигнование средств на военные нужды в ущерб технологическому развитию гражданских отраслей, неустойчивость энергетической безопасности стран ЕС, тогда как многие высокотехнологичные отрасли чрезвычайно энергозатратны [15].

2 Опыт развитых стран, включая инструменты венчурного и прямого финансирования

После кризиса 2008 г. государство стало ключевым источником пополнения предпринимательского капитала в мире. В настоящее время технологические разработки на ранних стадиях финансируются преимущественно из двух источников: т.н. неформальные инвесторы или бизнес-ангелы и венчурные фонды с госучастием [17]. Венчурные фонды с госучастием (Рисунок 2) поддерживают стартапы и проекты ранних стадий и, одновременно, обеспечивают выполнение широкого диапазона социальных обязательств, среди которых решение проблем безработицы, достижение целей инновационной политики. Самым действенным стимулом для привлечения частного инвестора в фонд с госучастием является гарантия со стороны государства части или всех убытков инвестиций фонда.

Примечание – Источник: [17].

Рисунок 2 – Модель структуры гибридного венчурного фонда с госучастием

Взаимодействие государственных и частных инициатив в развитии инфраструктуры венчурного капитала обладает рядом особенностей:

История развития венчурной индустрии показывает, что создание устойчивого процесса венчурного инвестирования требует длительных постепенных институциональных изменений (даже в благоприятных правовых, экономических и технологических условиях в США формирование зрелого венчурного рынка заняло 50 лет от семейных трастов, которые стали прообразами современных фондов). Необходимо создание промежуточного института [18], который способен частично

выполнять роль целевого института, а также способствует преодолению имеющихся ограничения, обучению, изменению социокультурных норм. Формирование промежуточных институтов может происходить путем использования уже существующих и определенно направленного их развития, либо перенесения формата института из более развитой институциональной среды или, наконец, создания качественно нового института.

Государство зачастую намеренно распределяет венчурные средства по регионам страны, поэтому инвестиции получают даже те проекты, которые своим соотношением «риск-доходность» не могли бы привлечь независимых венчурных капиталистов, т.е. на распределение средств влияет не только их коммерческий потенциал.

В регионах, где предполагается создание устойчивых отраслей венчурного капитала, должны находиться сообщества требовательных и независимых потребителей (стартапов), обслуживаемые инновационными системами, компетентными в глобальном масштабе. Пример Силиконовой долины, успех которой пытаются повторить многие страны мира, уникален, так как он связан с созданием нескольких крупных компаний ОПК начиная с 1930-х гг. [19]. Израилю также удалось найти прикладное гражданское использование технологических разработок для военных целей США.

Деятельность фонда с госучастием должна способствовать достижению компромиссного оптимального желаемого эффекта как для правительства, так и для институциональных инвесторов.

Государственные фонды финансируют разработки ранних стадий, которые, как правило, не привлекают частных инвесторов (на финансирование «посевной стадии» в ЕС приходится лишь 0,9% всех частных инвестиций, включающих венчурный и акционерный капитал).

Государству редко удается привлечь в фонд успешного частного соинвестора, особенно в стране со зрелой венчурной институциональной средой.

Важное противоречие заключается в несовпадении длительностей политических и инвестиционных циклов. Фонд должен пройти все стадии, чтобы продемонстрировать свою доходность (в среднем 10 лет), тогда как политический цикл составляет 5-7 лет.

Венчурные фонды с госучастием используются правительством не только как механизм поддержки предпринимательства и инноваций, но также как инструмент региональной политики, выполняющий важную социальную распределительную роль. Создавать венчурные фонды в регионах привлекательно для правительства (приток квалифицированных кадров, чистые производства и пр.), однако, такие небольшие региональные венчурные фонды, как правило, прекращают свое существование с завершением государственного финансирования.

В оценке эффективности работы фонда с госучастием необходим более широкий анализ затрат и выгод, включающий учет внешних и дополнительных эффектов деятельности фонда. Программы венчурного финансирования SBIC (США), Йозма (Израиль), 3i (Великобритания) были не только коммерчески успешны, но также подготовили поколение первых профессиональных венчурных капиталистов, в целом сформировали инфраструктуру венчурного инвестирования [20].

Развитие венчурного инвестирования предполагает одновременное наличие предпринимателей, инвестиционных фондов и инвестиционных инструментов, которые создают правильные стимулы [21], а также формирование необходимой поддерживающей экосистемы (например, уровень защиты интеллектуальной собственности в регионе влияет на выбор места размещения стартапа [22]).

Следовательно, правительству для создания и расширения системы венчурных инвестиций необходимо улучшать предпринимательскую экосистему, учиться на собственном многолетнем опыте развития венчурного капитала и у лидирующих стран, развивать венчурные фонды в международном пространстве для увеличения объема используемого ресурса спроса/предложения капитала. Лишь немногие венчурные фонды с госучастием были успешны и только там, где разработчики программы смогли в полной мере учесть интересы как государства, так и частных инвесторов.

2.1 США

Государственная поддержка играет определяющую роль в процессе формирования и развития венчурного инвестирования. Так в 80-е гг. XX века США был взят курс на привлечение венчурных инвестиций в технологические предприятия и приняты основные НПА, определившие характер инновационного развития страны (закон Стивенсона-Вайдлера «О технологических нововведениях», закон об инновациях в малом бизнесе – программа SBIR), создана система налоговых льгот на

НИОКР. Основными факторами активизации инновационного развития США стали гонка вооружений и приток высококвалифицированных специалистов. Американский венчурный бизнес сформировался в период расцвета микроэлектроники и компьютерных технологий и во многом способствовал дальнейшему успешному и стремительному развитию этих отраслей [23]. Основные вехи в развитии венчурного бизнеса США представлены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1 – Эволюция механизмов развития венчурного рынка в США

Год	Механизм	Сущность
1946 г.	Создание первой венчурной фирмы American Research & Development Corporation (ARD) Жоржа Дорио в г. Бостоне.	Отмена для крупных фондов доверительного управления ограничений 1940 г. на вложения в ценные бумаги, не входящие в список высоконадежных. Разработан и опробован базовый принцип сотрудничества технологического предпринимателя и венчурного капиталиста: развитие технологического проекта «в обмен» на инвестиции и консалтинг. Начало формирования идеологии венчурного капитализма.
1953 г.	Создание Администрации по делам малого бизнеса (SBA)	Консультирование и финансирование малого бизнеса. Предоставление предпринимателю на срок до 10 лет гарантии на 90% искомой суммы, которую должен был предоставить коммерческий банк; в случае отказа банка выдать кредит, SBA выдавала деньги напрямую малому бизнесу.

Продолжение таблицы 1

<p>1958 г.</p>	<p>Создание SBIC в рамках закона об инвестициях в малый бизнес.</p>	<p>Установлен минимальный объем собственного капитала в 150 тыс дол. США и предельный размер активов в 5 млн дол. США. Компания со статусом SBIC могла получить правительственную гарантию на ссуду 5-7 млн дол. США на 5 лет, но не превышающей оплаченный капитал более чем вчетверо. Также SBIC предоставлялся льготный налоговый режим: акционер SBIC мог учитывать в налоговых целях доходы от продажи акций в SBIC как долгосрочный доход с капитала, а не как обычный доход, для обложения которого использовалась прогрессивная шкала (разрыв между ставками таких налогов мог составлять 45% облагаемой базы). К 1971 г. в США существовало уже 841 SBIC с объемом государственных средств более 6 млрд дол. Половина SBIC была сосредоточена в Массачусетсе, Калифорнии, Техасе, Нью-Йорке. К 1966 г. обнаружилось множество обанкротившихся SBIC, в 1969 г. произошел обвал на фондовом рынке, завершился первый венчурный бум. К 1970 г. сформирован современный формат инвестирования в виде ограниченных партнерств сроком на 10 лет.</p>
<p>1972-1973 гг.</p>	<p>Создание Национальной ассоциации венчурного капитала NVCA, ассоциации «Американские предприниматели для экономического роста» АЕЕГ и системы автоматической котировки Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг NASDAQ.</p>	<p>Продвижение законодательных инициатив для структурирования и стимулирования рынка венчурного капитала. Реализация механизма первичного размещения акций инновационных компаний на фондовой бирже.</p>
<p>1979 г.</p>	<p>Поправка к Закону о защите пенсионных доходов ERISA</p>	<p>Разрешены некоторые высокорисковые вложения, в т.ч. в венчурные проекты (партнерские доли и акции венчурных фондов).</p>
<p>1978, 1981, 1986 гг.</p>	<p>Налоговые реформы</p>	<p>Снижение максимальной ставки налога на доход с капитала до 20%, налогов на проценты и от дивидендов с 70% до 50%, а также на опционы.</p>
<p>1980 г.</p>	<p>Закон Стивенсона-Вайдлера «О технологических нововведениях»</p>	<p>Стимулировал федеральные лаборатории заниматься трансфером технологий: изобретатели в государственных лабораториях ежегодно получают первые 2000 долларов лицензионных платежей плюс 15% любых дополнительных отчислений; лаборатории выделяли определенный процент от бюджета лаборатории специально на деятельность по передаче технологий.</p>

Продолжение таблицы 1

1981 г.	Закон Бэя-Доула о трансфере технологий	Безвозмездная передача интеллектуальной собственности ее создателям (разработчикам, университетам и научным учреждениям). Администратором интеллектуальной собственности стало министерство торговли США. Университет в течение 2 месяцев после создания изобретения принимает решение о его патентовании и оформлении собственных прав на него. В случае отказа от патентования право на изобретение получает Минторг США. Если университет покупает зарубежную ИС, то должен выдавать лицензии малым фирмам. Крупные фирмы могут использовать патент только если участвовали в финансировании исследований и его создании, что стимулировало корпоративные инвестиции в НИОКР. Каждые пять лет проводится государственный аудит использования патентов: если он долго не используется, то права на патент могут перейти государству. Число центров трансфера технологий выросло почти в 20 раз до 2178.
1982 г.	Закон о нововведениях и разработках в малом бизнесе (SBIR). Программа SBIR.	Каждое федеральное учреждение, которое предоставляет внешним исполнителям заказы на сумму выше 100 млн долл., должно 1,25 % (2,5% в настоящее время) из них выдавать в виде безвозвратных субсидий на НИОКР в малом бизнесе

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [23], [24].

2.2 ЕС

Европейский рынок венчурного капитала начал развиваться в 80-е гг. и во многом был основан на опыте США, полученном за последние двадцать лет. Большая часть (84%) венчурных инвестиций направлялась на разработки поздних стадий и на финансирование изменений во владении компаниями (захваты и LBO). В 1997-2000 гг. был принят План действий по вопросам рискованного капитала, созданы Европейская сеть бизнес-ангелов, Европейский инвестиционный фонд EIF, открыта площадка Neuer Markt при Франкфуртской фондовой бирже [23].

Правительство ЕС традиционно играет определяющую роль в венчурном финансировании: источниками трети венчурных инвестиций являются страховые и пенсионные фонды, государство участвует в формировании фондов (доля до 40%), например, UK High Technology Fund, KfW. Несмотря на широкий диапазон программ EIF, этот фонд скорее дополняет систему венчурных финансов, которая уже сложилась в стране-члене ЕС (Таблица 2). До Brexit доминирующим участником венчурного рынка являлась Великобритания, обеспечивая треть всех инвестиций, далее следовала Франция и Германия (в сумме около 30 %), Швеция и Финляндия (в сумме 20%).

Пример одного из первых венчурных фондов с госучастием – учрежденная Банком Англии в 1945 г. Корпорация промышленных и коммерческих финансов для предоставления долгосрочного финансирования МСП. Десятилетием позже корпорации удалось привлечь дополнительный внешний капитал, а в 1987 г. после продажи государственной доли была создана 3i Group, крупнейшая в настоящее время международная инвестиционная компания [25]. В Великобритании развивается также самый активный в мире фондовый рынок второго эшелона Альтернативный инвестиционный рынок AIM [26].

Уникален опыт создания локальной венчурной экосистемы в Кембридже с опорой на местные ресурсы и кадры. Из 78 компаний с оборотом в 1 млрд долл. США, созданных в Европе в прошлом году, на долю университета и его выпускников пришлось 12, а еще 22, по прогнозам, в ближайшем будущем достигнут статуса «единорога». Экономический эффект от инновационно-предпринимательской деятельности университета в 2021-2022 гг. оценивается в 30 млрд фунтов стерлингов, из которых 23,1 млрд фунтов стерлингов приходится на исследования и деятельность по обмену знаниями. Всего с университетом было 178 спинаутов и 213 стартапов. Новая программа Founders по акселерации проектов направлена на поддержание социальной устойчивости, защиту окружающей среды и развитие здравоохранения [27].

Таблица 2 – Эволюция механизмов развития венчурного рынка в странах ЕС

Страна	Год	Механизм	Сущность
ЕС	1989 г.	Программа EuroTech Capital	Привлечение венчурных фондов к финансированию крупных международных высокотехнологичных проектов: вклад со стороны ЕС в размере 4% капитала фонда и доступ к информационной системе «Евротек дэйта» (технологии и технологические рынки)
ЕС	1998 г.	Программа CREA	Поддержка в создании «посевных» фондов: обеспечение до 50% операционных расходов в виде возвратного займа до 3 лет.
ЕС	2000 г.	Программы EIF	Предоставление стартовых инвестиций в европейские технологии: инвестиции в фонды рискованного капитала для малых компаний, «посевные» фонды и инкубаторы. Обеспечения конкурентоспособности и инноваций: рискованного капитала для предприятий с высоким потенциалом роста, развития инноваций и сетей поддержки бизнеса. Программа JEREMIE по созданию профессионально управляемых холдинговых фондов, объединяющих финансовых посредников и предоставляющих венчурные инвестиции, гарантии для венчурного капитала и пр.

Продолжение таблицы 2

Великобритания	1999 г.	Фонд «Предприятия научного поиска», Университетские фонды «посевного» финансирования	Финансирование создания при университетах центров предпринимательства для преобразования результатов НИОКР в стартапы.
Великобритания	1994-1995 гг.	Программы инвестиций в развитие предприятий EIS, Тростовая компания венчурного капитала VCT	Предоставление налоговых льгот частным инвесторам по EIS, VCT (подходный и на доход с капитала, вычет из суммы налога на корпорацию 20% вложенной суммы, скидка на потери капитала и пр.
Великобритания	2002 г.	Венчурный фонд развития общин	Стимулирование предоставления венчурного капитала перспективным МСП, размещенным в районах Великобритании, неблагоприятных в т.з. развития бизнеса. Проекты должны не только демонстрировать коммерческую реализуемость замысла, но также потенциальные выгоды для местных жителей в контексте занятости, заказов на работы, товары и услуги.
Финляндия	1990 г. – н.в.	Программа SITRA, независимого государственного фонда	Прямой финансирование стартапов и обеспечение региональных фондов поддержки технологических предприятий. Финансирование компаний в обмен на долю акций (15-40% на сумму 200 тыс – 2 млн евро)
Нидерланды	1981 г.- 1995 г.	Программа PPM и венчурный фонд с госучастием PPM Oost	Гарантия правительства венчурным фондам возврата 50% возможных убытков от инвестиций в частные компании. Прямые инвестиции и займы малым и средним инновационным компаниям восточных провинций Гелдерланд и Оверэйсел
Нидерланды	2004 г.	Программа «Технопартнер»	Предоставление стартапам предпосевного и посевного финансирования, сертификации для получения гарантированного банковского кредита, информационной и экспертной поддержки, а научным учреждениям и университетам патентных услуг
Франция	1982 г.	Программа для МСП ОСЕО-Гарантия	Предоставление гарантий МСП для получения банковского кредита, венчурным фондам обеспечивают 30-50% суммы банковских займов и до 70% долевых инвестиций венчурных капиталистов, а также бизнес-ангелам до 70% вложенных сумм.
Франция	1997 г.	Программа Взаимные фонды в поддержку инноваций	Предоставление налоговых льгот индивидуальным инвесторам, поддерживающим частные инновационные МСП: скидка с налога на доходы в размере 25% от инвестированной суммы. Взаимные фонды инвестируют не менее 60% капитала в инновационные МСП. Аналогичная схема у Фондов местных инициатив для региональных венчурных фондов. Частные инвесторы, которые платят дополнительный налог на доход, могут уменьшать облагаемую сумму на 75% своих инвестиций в стартапы (до 50 000 евро в год).
Франция	1999 г.	Программа региональных инкубаторов	Обеспечение из средств государственных грантов до 50% затрат на инкубацию в зависимости от числа поддержанных проектов.

Продолжение таблицы 2

Франция	1999 г.	Программы «Фонды «посевного» капитала», Фонд поощрения венчурного капитала (фонд фондов)	В Фонды «посевного» капитала научные организации и университеты вкладывают до 40% капитала; также предоставляется капитал, подлежащий возврату в течение 12 лет.
---------	---------	--	--

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [26] [28] [29].

2.3 Израиль

Израиль – страна лидер по доле затрат на НИОКР в ВВП (около 5%), доле венчурных разработок в ВВП, объему венчурного капитала на душу населения (28 тыс долл США на жителя) [30], уровню финансирования НИОКР из-за границы (2,5% ВВП), количеству венчурных предприятий (по данному показателю уступает лишь США), количеству компаний, котирующихся на NASDAQ (третье место после США и Канады).

Значимыми факторами для достижения успеха в высокотехнологичном развитии страны стали доступные источники кадров, обусловленные значительным иммиграционным приростом населения (1988-1994 гг. 700 тыс человек из СССР) и армией. Исторические прочные связи с США и Великобританией способствовали формированию необходимой деловой и финансовой культуры.

В стране были приняты законы для стимулирования научного творчества, реализуются государственные программы (Таблица 3), предоставляются налоговые льготы, Израильское управление инноваций напрямую финансирует проекты (располагая годовым бюджетом в 1 млрд долл. США, Управление берет на себя до 50 % расходов на НИОКР), в стране разместились 360 венчурных фондов и 330 центров НИОКР, открытые крупнейшими ТНК, в многочисленных бизнес-инкубаторах и акселераторах (более 390) занимаются прикладным использованием результатов фундаментальных научных исследований [30]. Результатом реализации государственной программы БАШАН для поддержки инженеров и исследователей, эмигрировавших из стран СНГ, стало формирование научно-технических центров «хамамот» для создания опытных образцов, разработки документации и налаживания бизнес-связей для внедрения новшеств [24].

Взнос государства в венчурный фонд Yozma составил 100 млн долл., еще 178 млн долл. вложили частные инвесторы. Всего же было создано 10 фондов, капитал которых после выхода из проектов составил 7,8 млрд долл. Большая доля венчурных

вложений (в Израиле 87% против 50% в США и Европе) приходится на разработки финальной стадии. Израиль полноценно реализует модель развития стартапов, предполагающую их максимально быстрый выход на биржу NASDAQ и продажу за рубеж крупной корпорации. Количество создаваемых стартапов стремительно сокращается (с 1400 в 2014 г. до 520 в 2020 г.), но при этом растут инвестиции в проекты поздних стадий.

Таблица 3 – Эволюция механизмов развития венчурного рынка в Израиле

Год	Механизм	Сущность
1990-е гг.	Инкубаторская программа Главного Научного Управления	Гранты в виде низкопроцентной ссуды до 300 тыс долл. США на разработку идеи до стадии коммерческой применимости и дополнительные вложения, если проект успешен. Возврат ссуды только после привлечения внешнего финансирования (венчурный фонд или др.). Ссуда списывается, если проект не привлек инвестора. В Израиле действуют более 20 инкубаторов, которые обеспечиваются за счет государственных грантов до 175 тыс долл. США в год. Правительство также финансирует до 85% бюджета отобранных компаний в течение 2 лет. Инкубаторы в удаленных районах страны получают дополнительный грант на покрытие 100% первых 3 проектов за первый год. Проекты должны быть направлены на разработку инновационной технологии с целью создания продукта с экспортным потенциалом. Продукт должен производиться в Израиле, а сумма гранта должна возвращаться государству в виде роялти.
1992-1997 г.	Программа стимулирования инвестиций «Йозма» (Yozma)	Фонд программы использован для капитализации 10 венчурных фондов, капитал каждого 20 млн долл. США. Фонд должен был обладать одним израильским партнером и одним американским или европейским для обмена опытом по организации фонда. Каждый венчурный фонд получал 8 млн долл. США государственных средств, которые инвесторы в случае неуспеха могли не возвращать. В случае успеха партнеры могли выкупить долю государства (8 из 10 фондов были выкуплены частными соучредителями).
Настоящее время	Программа стимулирования стартапов	Управление по инновациям предоставляет грант на инновационный технологический проект в размере 30-50% от бюджета
Настоящее время	Программа «Идеация» (Тнуфа). Программа «инновационной визы».	Предоставление молодым предпринимателям гранта в размере 55 тыс. долл. США на развитие проекта ранней стадии. Иностранные предприниматели получают право оставаться в стране в течение 24 месяцев, получить грант на разработку инновационного проекта.

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [24], [30], [26].

3 Опыт Китая, включая инструменты государственных программ

Прохождение инвестиционной стадии и интеграция в конкурентную глобальную среду – непростая задача для любой технологически отсталой экономики [31], и лишь немногим развивающимся странам удалось решить ее наиболее эффективным путем, значительно сократив разрыв со странами ОЭСР. Наибольший интерес представляют экономики Китая как ключевого стратегического партнера за последние годы.

Для повышения уровня научно-технологического, а соответственно и социально-экономического развития, с 1980-х годов правительство Китая проводит последовательную политику, которую условно можно разделить на несколько этапов.

Первый этап: «Технологии в обмен на рынок» (1980-е – 1990-е годы).

Политика «опоры на собственные силы», проводившаяся на раннем этапе становления КНР, сменилась экономическими реформами Дэн Сяопина, направленными на внедрение отдельных рыночных институтов и постепенное расширение предпринимательской инициативы в условиях плановой экономики. Изменения ускорились с 1989 года, когда страны Большой семерки приняли пакет экономических санкций против КНР, включавший отказ от инвестиционных проектов, прекращение торговых взаимодействий и закрытие доступа к высоким технологиям. В ответ в Китае были внедрены промежуточные институты¹, способствующие привлечению инвестиций и технологий из иных стран и развитию местного предпринимательства². Так, были созданы прибрежные свободные экономические зоны (СЭЗ), предполагавшие минимальные тарифы при открытии предприятий иностранными компаниями. В этот период на материковой территории Китая действовали существенные ограничения (квоты) на импорт отдельной

¹ По мнению В. М. Полтеровича, для успеха реформ необходим постепенный переход к желаемому состоянию через промежуточные институты, которые не осуществляют кардинальную трансформацию законов и практик (например, от плана к рынку через «шоковую терапию»), но служат переходной формой к целевым институтам.

² Индустриализация в КНР, как и в СССР, сопровождалась ускоренной урбанизацией. Но в отличие от СССР преимуществом Китая в этот период стало наличие существенного потенциала предприимчивых сельских жителей, не имевших многих социальных гарантий, а потому перемещавшихся в крупные города в поисках лучших условий. Многие из них сохраняли предпринимательский дух и в условиях жесткой конкуренции готовы были создавать новые предприятия и усердно работать. Современная Россия не обладает подобным ресурсом, а в СССР предпринимательская деятельность преследовалась.

продукции, высокие импортные пошлины, поэтому СЭЗ становятся основным инструментом входа на китайский рынок. Сегодня СЭЗ КНР считаются самыми успешными в мире по привлечению транснациональных компаний (ТНК), иностранных инвестиций и формированию прилегающих поясов малого и среднего обслуживающего бизнеса³.

Одним из требований к иностранным компаниям была локализация, то есть повышение доли производства на территории КНР: действовал принцип передачи технологий в обмен на доступ к крупному рынку. ТНК, создавая совместные предприятия и филиалы на территории КНР, постепенно передавали технологии и компетенции китайскому бизнесу, стимулировали формирование эффективной производственной и корпоративной культуры. При этом вокруг СЭЗ действовали многочисленные китайские малые и средние предприятия, которые в отдельных случаях воспроизводили продукцию ТНК с помощью обратного инжиниринга.

За счет дешевой рабочей силы вначале создавались в основном предприятия в низкотехнологичных отраслях, например в легкой промышленности. Научно-технологическая политика в большей степени была директивной: государством определялись ее цели, выделялись приоритетные проекты, бюджетное финансирование. Создавались условия для быстрого внедрения зарубежных технологий, так называемое обучение посредством делания. В результате этой политики приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос за 1989–1994 годы с 3 до 33 млрд долл., а соответствующие рыночные институты, компетенции и технологии постепенно распространялись на всю территорию Китая.

Второй этап: «Открытые двери» (конец 1990-х – начало 2010-х годов).

Для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году Китаю потребовалось существенно снизить импортные тарифы, отменить импортные квоты, создать условия для соблюдения прав интеллектуальной собственности. Наличие крупного внутреннего рынка способствовало дальнейшему росту ПИИ; при этом правительство КНР стимулировало создание совместных предприятий с ТНК. Китай на этом этапе уже целенаправленно ориентировался на локализацию средне- и

³ В первые пять лет существования в СЭЗ было привлечено 20% всех прямых иностранных инвестиций в Китай. С момента создания первой СЭЗ в г. Шэньчжэнь, сам город превратился из небольшого отсталого населенного пункта в международный мегаполис. Объем импорта и экспорта Шэньчжэня превысил 430 млрд долл., что составляет около 10% общего объема внешней торговли Китая.

высокотехнологичной промышленности, например автомобилестроения и электроники. В результате ПИИ выросли с 46,88 млрд долл. в 2001 году до 135 млрд долл. в 2018 году.

Если на предыдущем этапе многие китайские компании занимались в основном имитацией зарубежных технологических решений, то уже к концу 2000-х годов потенциал такой стратегии себя исчерпал, так как росла стоимость рабочей силы, а производственный процесс приблизился к технологическому фронтиру. Рыночная конкуренция вынуждала разрабатывать собственные передовые технологические решения. Поэтому со второй половины 2010-х годов политика Китая была переориентирована на дальнейшее улучшение институциональных условий ведения бизнеса и стимулирование разработки собственных технологий и продуктов.

Китайское правительство увеличивало инвестиции в экспортно ориентированные отрасли, стимулируя создание высокотехнологичных компаний через различные преференциальные режимы, в том числе в рамках университетских проектов. Развитие высокотехнологичных отраслей требует существенных затрат на НИОКР⁴. Для стимулирования китайского бизнеса вместе с увеличением затрат на НИОКР предоставлялись специальные субсидии и гранты, налоговые льготы, в частности налоговый вычет с коэффициентом 2⁵, в государственных закупках сохранялись требования по приобретению местной продукции, расширялась инновационная инфраструктура, создавались стимулы для переноса зарубежных лабораторий и увеличения потока венчурных инвестиций.

Третий этап: «К технологическому суверенитету» (с середины 2010-х годов по настоящее время).

С 2015 года китайское правительство, осознавая высокую импортозависимость от других стран в ключевых технологиях, запустило программу «Сделано в Китае 2025», направленную на превращение страны в производственную сверхдержаву с ведущей в мире научно-технологической системой. По итогам 19-ого Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в 2017 году в рамках 13-го (2016–2020

⁴ К высокотехнологичным относятся те отрасли экономики, в которых затраты на НИОКР превышают 8% добавленной стоимости, а в среднетехнологичных высокого уровня составляют от 2 до 8%.

⁵ В России организации, осуществляющие расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством РФ, вправе включать их в состав расходов с применением коэффициента 1,5, а субъекты РФ вправе своими законами вводить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) по расходам на НИОКР, но вычет не может превышать 90% расходов на НИОКР предприятия.

годы) и 14-го (2021–2025 годы) пятилетних планов развития научно-технические инновации были провозглашены приоритетом, особенно в авиакосмической сфере, ядерных технологиях, науках о жизни, исследованиях океана, транспортных и энергетических, информационных технологиях (ИТ). В ближайшие годы Китай планирует привлечь 27 млрд долл. на поддержку производства собственных микросхем и развитие передовых технологий. Для крупнейших технологических компаний, принадлежащих государству, предусмотрены существенные налоговые льготы и иные преференции.

В соответствии с неоклассическим подходом в экономической теории, показавшим высокую значимость человеческого капитала при моделировании экономического роста [Romer, 1989], важным условием успеха научно-технологической политики Китая на всех этапах стали подготовка и привлечение кадров, повышение уровня грамотности и образованности населения. С 2007 года реализовывалась «Стратегия сверхдержавы талантов», и серьезные усилия направлялись на образование молодежи и привлечение перспективных молодых специалистов из-за рубежа. Китайские студенты стали массово направляться за рубеж на обучение за счет государства, с обязательным последующим возвращением на родину; иностранные студенты, обучающиеся в Китае, получали стипендии: в 2020 году обучение было оплачено для 12% иностранцев в Китае и для 7% китайских студентов за рубежом, примерно для трети из них — в США. Для привлечения квалифицированных специалистов в области науки и техники из-за рубежа действовала программа «Тысяча талантов», с 2019 года известная как «Национальный план набора высококлассных иностранных экспертов». Сегодня действует программа «Тысяча талантов», ориентированная на молодых STEM-специалистов⁶. Для их привлечения используются многочисленные льготы и привилегии: высокая зарплата и престижные должности, помощь с жильем и транспортными расходами, гранты. Также предполагается создание специализированных технологических центров мирового уровня в Пекине, Шанхае, а также в районе Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао. В последние годы кардинально обновлен состав чиновников в пользу специалистов с высшим инженерным образованием для проведения более эффективной научно-технологической политики. Кроме того, реализуется программа

⁶ STEM – наука, технологии, инженерные науки, математика.

действий по повышению научной грамотности населения КНР (2021–2035 годы), направленная на популяризацию исследований и развитие научной грамотности.

Одновременно китайские вузы при поддержке правительства двигались к глобальному лидерству, расширяя научные исследования и инновационные функции, в том числе стимулируя коммерциализацию НИОКР через технологическое предпринимательство. В 1995 году был введен в действие «Проект 211», предполагавший поддержку научных исследований по передовым направлениям в ста университетах, а в 1998 году китайское правительство запустило «Проект 985», который должен был обеспечить вхождение девяти университетов (в дальнейшем — ещё тридцати) в топ-100 мировых академических рейтингов. Эти вузы впоследствии сформировали Лигу C9 (аналог Лиги плюща в США), которые обмениваются студентами между собой и с ведущими мировыми образовательными центрами. В 2017 году началась реализация программы «Университеты мирового класса и первоклассные специальности» («Шуаньцзию»), которая направлена на достижение лидирующих позиций китайских университетов в глобальных рейтингах за счет привлечения ведущих специалистов, расширения научных исследований, в том числе за счет внебюджетных источников, роста изобретательской и предпринимательской активности вузов. При этом Китай уже занимает второе место после США по числу вузов в глобальных рейтингах (Таблица 4). Высокое положение в рейтингах, в свою очередь, привлекает все больше талантливых студентов, ученых и будущих технологических предпринимателей из других стран.

Результатом описанной выше научно-технологической политики стало появление крупных китайских технологических корпораций: Alibaba Group, Foxconn, Huawei, Tencent, Xiaomi, Lenovo, Geely и др. Китай — второй в мире по числу компаний-единорогов с капитализацией более 1 млрд долл. Несколько китайских компаний представлены в рейтинге глобальных лидеров по объемам затрат на НИОКР: Huawei (17,4 млрд евро), Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi (совокупно 30,5 млрд евро), а доля бизнеса в общем объеме затрат на НИОКР в КНР превышает 75%.

Мировые затраты на науку в 2014–2018 годах выросли на 19,2% (рост глобального ВВП — 14,8%), из них почти половина (44%) обеспечена Китаем. К 2022 году совокупные расходы на НИОКР в Китае превысили 456 млрд долл. в номинальном выражении, или 770 млрд долл. с учетом паритета покупательной способности. Это превышает 2,5% ВВП страны, что соответствует стратегической

цели на 2025 год. При сохранении текущей динамики уже в ближайшие годы Китай может обогнать США по объему затрат на НИОКР. Более 22% расходов на НИОКР приходится на электронику, высока доля машиностроения и химической промышленности, в последние годы по мере старения населения растут расходы на медицинские и фармацевтические исследования.

Современный Китай лидирует по большинству наиболее важных показателей научно-технологического развития, опережая США и Японию не только с точки зрения потенциала (по числу исследователей, статей или патентов), но и по ключевому результату — высокотехнологичному экспорту (Таблица 4). Китай обеспечивает около 26–27% мирового экспорта высокотехнологичной продукции. Единственный показатель, по которому Китай пока несколько отстает (6-е место), — это количество получавших венчурные инвестиции технологических компаний, хотя по числу стартапов с высокой капитализацией («единорогов») он уступает только США.

Таблица 4 – Ранг стран-лидеров по ключевым показателям научно-технического развития

Страна	Присутствие вузов в глобальных рейтингах	Численность исследователей	Число статей в международных базах данных	Объем внутренних затрат на НИОКР	Число заявок на изобретения	Число технологических компаний, получавших венчурные инвестиции	Число компаний-единорогов	Объем экспорта высокотехнологичной продукции (млн долл.)
Китай	2	1	1	2	1	6	2	1
США	1	2	2	1	2	1	1	3
Япония	9	3	6	3	3	8	12	4
Республика Корея	9	4	12	5	4	15	8	5
Германия	4	5	5	4	5	4	5	2
Россия	9	6	13	10	10	22	–	24
Индия	12	7	3	8	24	3	3	16
Франция	7	8	11	7	6	9	6	7
Великобритания	3	9	4	6	8	2	4	9
Канада	8	10	8	13	13	5	8	15

Примечание – По последним доступным на середину 2023 года данным, преимущественно за 2021–2022 годы. Источник: ОЭСР. CrunchBase. Мировой Банк

К 2025 году в Китае предполагается увеличение расходов на фундаментальные исследования с 6 до 8% затрат на НИОКР, то есть страна создает основы для

долгосрочного лидерства в XXI веке. Как отражение этих целей растет число китайских научных публикаций, превышая показатели других стран⁷, их удельный вес в мировой науке вырос с 15,7% в 2010 году до 24,3% в 2021 году, то есть в 1,55 раза. Для сравнения, Россия также наращивала свою публикационную активность, но в погоне⁸ за числом статей снижалась средняя цитируемость. Цитируемость же китайских научных публикаций в среднем росла, в том числе благодаря совместным статьям китайских и иностранных авторов⁹.

Австралийский институт стратегической политики [32] провел анализ статей, входящих в топ-10% наиболее цитируемых за последние пять лет по направлениям технологий будущего. По данным на конец 2022 года Китай является лидером по 37 из 44 отслеживаемых технологий, причем по девяти из них может стать технологическим монополистом, в частности, в области обороны, космоса и безопасности. Для сравнения, Россия в пятерке лидеров только по технологии «Современные взрывчатые вещества и энергетические материалы», и в среднем в стране публикуется менее 1% высоко цитируемых статей в англоязычных журналах.

С 2000 года *изобретательская активность* как результат научно-исследовательской деятельности из европейского и американского центров постепенно переместилась в сторону восточноазиатского. Китай в 2010–2022 годах занимал первое место по числу РСТ-заявок¹⁰ на изобретения, а также в передовых областях: ИТ (с общим количеством 267 тыс. заявок), биотехнологии (68), искусственный интеллект (ИИ) (51), нанотехнологии (55,6), медицинские технологии (123,3), зеленые технологии (82), второе место после США — в области фармацевтики (64,8). Всего Китай лидирует в 29 технологических сферах из 35, что более чем в 7 раз превышает показатель США (4 сферы).

Впрочем, в научной литературе не раз обсуждалось качество патентов на изобретения, регистрируемых китайскими заявителями. Есть основания полагать, что установление целей по числу регистрируемых патентов в вузах и научных

⁷ В Китае, как и в России, создана система стимулов для публикации научных статей, в частности в качестве критерия получения государственного финансирования.

⁸ В России до 2022 года число статей в международных базах данных было заложено в качестве целевого индикатора при выделении финансирования во всех основных программах Российского научного фонда, при формировании государственного задания, в программах лидерства вузов и др.

⁹ Этому способствовала уже упоминавшаяся политика Китая по привлечению иностранных специалистов и собственных выпускников западных вузов.

¹⁰ Договор о патентной кооперации (РСТ - Patent Cooperation Treaty) - международный договор в области патентного права, заключён в 1970 году.

организациях¹¹ может вести к регистрации патентов, которые впоследствии не реализуются в готовой продукции, не цитируются. Так, например, по уровню сложности патентов Китай переместился с 22 места в 2000 году на 29-е место в 2021; для сравнения: Россия — с 15 на 17. Поэтому дополнительно нами рассчитано число патентов, поданных одновременно в пять крупнейших патентных офисов мира (IP5): ЕС, Китай, США, Южная Корея, Япония. Подача патентной заявки в пять офисов свидетельствует о качестве и востребованности технологии рынком, так как стоимость такого патента высока, а организация вряд ли будет финансировать патент, если не намерена его использовать в готовых продуктах и сервисах, продающихся в этих пяти странах. Так, по ИТ доля Китая составила в 2019 году 17,9% от всех патентов (IP5) в данной сфере в мире, по биотехнологиям — 18,6%, по технологиям ИИ — 17,9%, по нанотехнологиям — 17,8%, по медицинским технологиям — 10,5%, в области фармацевтики — 18%, по рациональному природопользованию — 14,3%. С учетом сроков подачи и регистрации патентов понятно, что статистика отражает ситуацию приблизительно с двухлетним запаздыванием, а значит есть основания полагать, что при сохранении текущей динамики к 2024 году Китай займет лидирующее положение в мире. Для сравнения доля России превышает 0,7% только по технологиям ИИ, в остальных сферах она ниже 0,4%.

В конце отметим скорость движения Китая в направлении достижения мирового технологического лидерства: за последнее десятилетие расходы Китая на НИОКР выросли в 3,6 раза, численность исследователей — в 2 раза, количество публикаций — в 2,5 раза, а патентов — в 5 раз.

Успешный ответ на санкционное давление в прошлом позволил Китаю создать основы для проведения суверенной технологической политики, но в его промышленности активно используются зарубежные разработки, существенная часть экспорта приходится на иностранные компании, что создает риски при потенциальном усилении внешнего давления и повышает мотивацию для диверсификации технологических партнерств. Существенные адресные ограничения в отношении Китая, особенно в технологической сфере, исходят от США. Санкции

¹¹ В России патенты и иные регистрируемые результаты интеллектуальной деятельности также используются как вторичные целевые показатели. Но большинство патентов регистрируют физические лица, в отличие от Китая, где это делают предприятия и вузы. Физлица в меньшей степени способны реализовать такие патенты на практике, а многие из них создаются исключительно для отчетности [Куракова и др., 2016].

вводятся против конкретных китайских компаний различными министерствами США и последовательно ужесточаются:

— в 2018 году был введен запрет на использование в США оборудования Huawei и ZTE;

— в 2020 году приняты ограничения на экспорт и использование ПО Huawei и еще 38 аффилированных с ней компаний для дизайна микросхем и оборудования для производства микросхем;

— в 2021 году в черный список были включены DJI и семь других китайских компаний, что на практике означает запрет американским инвесторам покупать или продавать их акции;

— в 2022 году был установлен запрет на экспорт в Китай технологий, товаров и оборудования для производства микроэлектроники и газотурбинных двигателей для 28 предприятий микроэлектроники и двигателестроения, расположенных в КНР; гражданам США запретили участвовать в разработке или производстве микросхем на этих предприятиях; установлены ограничения на использование технологий Hikvision, Dahua, Hytera, Huawei, ZTE на государственных объектах;

— в 2023 году была запрещена выдача любых лицензий на экспорт технологий и товаров Huawei и аффилированных компаний;

— в 2024 г. экспортные ограничения введены против 37 китайских организаций.

4 Отечественный опыт, в том числе анализ советских крупных технологических проектов

В данном разделе раскрываются основные аспекты технологических проектов, реализованных в течение советского периода. Основное внимание уделено проектам ГОЭЛРО, аэрокосмической отрасли и атомной энергетике.

4.1 План ГОЭЛРО

План Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) стал первым крупномасштабным проектом технологического развития, реализованным в СССР [33]. Основными предпосылками к его реализации стали:

— Критическое снижение экономической активности. Кризисные явления, вызванные последствиями Первой мировой и Гражданской войн, крайне негативным образом сказались на состоянии экономики СССР в конце 1910-х годов. Результатом кризиса стало резкое снижение уровня жизни населения, который было необходимо в максимально короткие сроки привести как минимум к докризисному уровню.

— Необходимость ускорения инфраструктурной модернизации экономики. Предпосылки к повышению роли электроэнергетики в процессе механизации фабричных производств возникли еще с самого начала XX века; тем не менее до Первой мировой войны на территории страны присутствовали лишь локальные энергетические системы, представлявшие собой отдельные электростанции (как правило, расположенные в крупных городах) и их потребителей. В то же время уже сложилось представление о том, что повсеместное распространение доступа к электроэнергии способно существенно увеличить производительность труда в экономике [34].

— Необходимость передачи энергии на большие расстояния. В силу того, что индустриализация страны привела к ускорению урбанизационного процесса, все большую роль в системе расселения играли города, ставшие местами сосредоточения промышленных предприятий. Специфика территории СССР заключалась в сравнительно больших расстояниях между городами, что усложняло перемещение энергии и ресурсов от мест производства до мест потребления. В конце XIX и начале XX столетия распространение парового двигателя, ставшее стимулом развития сети железных дорог, позволило частично разрешить данную проблему. В то же время

дальнейшее развитие промышленности требовало дополнительных усилий в данном направлении. Потенциальным решением проблемы могли стать магистральные электрические сети [35].

Начало реализации ГОЭЛРО пришлось на 1920-е годы. В силу затрудненного сообщения между перспективными экономическими центрами первоначальный этап плана предполагал задействование местных энергоресурсов – в т. ч. торфа, бурого угля и древесины, гидроэнергоресурсов местных рек. Таким образом планировалось обеспечить электроэнергией локальные предприятия, после чего, воспользовавшись благоприятными мультипликативными эффектами их деятельности, наладить производство электроэнергии на более эффективных электростанциях, которые бы были соединены с данными потребителями посредством магистральных сетей [36].

Особое внимание в рамках плана ГОЭЛРО уделялось его встраиванию в процесс пространственно-экономического развития страны (Рисунок 3). В частности, исходная версия плана предполагала развитие крупных энергорайонов в Центральной России, окрестностях Петрограда, окрестностях Донецкого бассейна, на Урале и в Предкавказье. Особое внимание было уделено работам по гидротехническому регулированию рек (в частности – Днепра, Дона и Волги) и созданию на них каскадов гидроэлектростанций. Ключевые скопления электростанций вместе с каскадами ГЭС заложили основы для формирования на территории страны единой энергосистемы [36].

Примечание – Источник: [36].

Рисунок 3 – Картограмма реализации плана ГОЭЛРО

Изначально план ГОЭЛРО предполагал создание системы гидроэлектростанций мощностью до 1 млн кВт и тепловых электростанций мощностью в 1,75 млн кВт. В то же время, в ходе реализации плана мощность только тепловых электростанций превысила 3 млн кВт. Осуществление плана создало существенный стимул для развития практически всех отраслей экономики СССР [33].

План ГОЭЛРО стал важным опытом в сфере экономического планирования СССР. Несмотря на то, что изначальная идея реализации плана предполагала опору на зарубежные аналоги процесса электрификации предприятий, достаточно быстро они были признаны недостаточно релевантными для ее проведения в условиях очень большой территории с большими расстояниями между местами сосредоточения потребителей, что потребовало создания собственных подходов [33]. В частности, на его основе была проведена интеграция двух подобных подходов плановой экономики – балансового (предполагающего сопоставление затрат и выпуска электроэнергии в энергосистеме) и комплексно-энергетического (предполагающего извлечение

позитивных экономических эффектов из размещения комплексов предприятий-потребителей электроэнергии в сочетании с сопутствующими им мощностями ее производства) [34].

4.2 Авиастроительные проекты СССР

С момента появления массового авиастроения в начале XX века рассматриваемая отрасль всегда была одним из важнейших направлений технологического развития мировой экономики. Опыт СССР не был исключением: в силу масштабного мультипликативного эффекта авиастроительная отрасль дала существенный стимул к развитию других отраслей экономики [37].

Развитие авиастроения и авиаконструкторского дела в СССР началось в 1920-е годы. Потрясения начала XX века неблагоприятным образом сказались на зарождавшейся отрасли. В связи с этим, ключевыми изначальными направлениями сосредоточения усилий стало развитие собственных авиаконструкторских институтов ВИАМ и ЦАГИ, а также заимствование авиационных технологий из зарубежных стран. Наиболее плотное взаимодействие было налажено с авиастроительными предприятиями Франции, Германии, США и Великобритании, куда в течение 1920-х и 1930-х годов регулярно организовывались командировки экспертов авиационной отрасли для посещения авиазаводов, выставок и научно-технических конференций [38].

Также предпринимались попытки локализации международных взаимосвязей в сфере авиастроения непосредственно на территории СССР. В 1920-е годы существовала программа привлечения зарубежных исследователей для патентования авиационных разработок в СССР, благодаря чему удалось установить партнерские взаимоотношения с рядом американских и немецких авиастроительных компаний, что позволило создать к началу 1930-х годов собственные технологические компетенции. В 1928 году в Москве было открыто конструкторское бюро опытного самолетостроения под руководством приглашенного авиаконструктора П. Ришара, однако О.Н. Солдатов отмечает, что данный опыт был признан неудачным [38].

Как уже отмечалось, в 1930-е годы советская авиастроительная отрасль накопила необходимый научно-технологический потенциал для будущего развития. С того момента основной упор технологической политики был сделан на два наиболее проблемных тогда аспекта самолетостроения – производство двигателей и

специализированных материалов. В послевоенный период особо важную роль приобретает развитие авиационного приборостроения [37].

А.Н. Васильцова приводит результаты комплексного исследования пространственных аспектов функционирования авиастроительной отрасли в советский и постсоветский периоды. В совокупности на территории СССР было создано 28 авиационных заводов в 21 городе. Авиационными предприятиями страны было выпущено порядка 13 тыс. самолетов и 20 тыс. вертолетов, а также еще большее число машин легкой авиации. Динамика выпуска авиационной продукции была достаточно стабильной – исключениями становились отдельные годы выпуска разовых серий машин, в частности вертолетов (Рисунок 4).

Примечание – Источник: [39].

Рисунок 4 – Динамика производства продукции авиастроения в советский и постсоветский периоды

Авиационное производство, согласно А.Н. Васильцовой, имеет тенденцию к сравнительно быстрой релокации между городами страны в случае изменения факторов производства [39]. Так, наиболее крупные авиапредприятия, направленные на выпуск наиболее массовых самолетов и вертолетов, и возникшие в период 1950-х годов на юго-западе СССР (Ростов-на-Дону, Киев, Харьков, Самара) впоследствии уступили свое положение следующей волне производств или сосредоточились на

узкоспециализированных направлениях; кроме того, многие из них столкнулись с существенными затруднениями деятельности в постсоветский период. Аналогичная ситуация характерна для вертолетного завода в Иркутске, созданного в то же время, что и заводы рассмотренных выше городов.

Предприятия последующей волны строительства (1960–1985 годов) отличаются гораздо большим разнообразием траекторий развития. С одной стороны, автор отмечает, что некоторые предприятия, созданные в рассматриваемый период, отличались наибольшей стабильностью выпуска в советский период и смогли в той или иной степени сохранить данную тенденцию в постсоветский период (Воронеж, Казань, Улан-Удэ, Кумертау). С другой стороны, часть заводов данного периода существенно сократили выпуск уже в позднесоветское время, а в постсоветский период были окончательно закрыты. Такая ситуация наблюдалась в Саратове и Ташкенте, а также в некоторой степени была отмечена для завода в Таганроге, который продолжает функционировать как конструкторское бюро для нужд других предприятий, но непосредственный выпуск вертолетов не производит. В конце 1980-х годов был открыт авиационный завод в Ульяновске, но полномасштабное развитие предприятия началось уже в 2000-х годах.

А.Н. Васильцова отмечает также тип предприятий «разового» выпуска авиационной продукции. Как правило, к нему относятся производства, изначально специализирующиеся на выпуске другой машиностроительной продукции, но в отдельные моменты выпускавшие серии самолетов и вертолетов. Такая ситуация была характерна для отдельных предприятий Москвы, Ленинграда, Оренбурга. Впоследствии данные производства прекращали работу в авиационной сфере либо сосредотачивались на отдельных ее направлениях (авиаконструкторской деятельности либо производстве отдельных узлов и компонентов для других предприятий) [39].

Развитие авиастроительной отрасли стало важным элементом технологического развития экономики СССР в целом.

Подведем краткие итоги обзора советского опыта реализации крупных технологических проектов. Важной его составляющей была необходимость преимущественной опоры на внутренние ресурсы. Первоначальный этап реализации проекта, как правило, происходил с опорой на внешние источники технической информации, но по мере накопления базы знаний разработка дальнейших этапов

проекта практически в полной мере производилась научными учреждениями внутри страны.

Одной из составляющих успешной реализации проектов во всех рассматриваемых случаях стал корректный выбор территориальных локаций. В условиях больших расстояний между крупными центрами экономической активности упор на выбор наиболее подходящих мест для строительства инфраструктуры реализации проекта стал принципиально значимым аспектом их воплощения.

Важным элементом осуществления рассмотренных технологических проектов стала грамотная работа с мультипликативными эффектами их реализации. Их воплощение в жизнь потребовало существенного прогресса в развитии сопутствующих отраслей экономики (как, например, производства материалов и комплектующих в случае авиастроительной отрасли), а также дало стимул к осуществлению дальнейших научно-технических разработок.

Представляется, что в силу существенных различий используемых экономических моделей советский опыт реализации крупных технологических проектов не может быть напрямую заимствован для использования в современных условиях, но представляет интерес для последующего изучения в целях достижения технологического суверенитета страны в условиях внешнего санкционного давления.

Заключение

В данной работе проведен анализ современных тенденций мировой научно-технологической политики (США, страны ЕС и Китай), изучен опыт формирования и развития рынков венчурного капитала в развитых странах (США, ЕС, Израиль), государственных программ научно-технологического развития Китая, советский опыт реализации крупнейших технологических проектов, определены факторы и инструменты, обеспечивающие достижение национального технологического суверенитета.

Приоритетами разработанных стратегий развития науки и технологий США, ЕС и Китая стали самостоятельное и автономное овладение критическими технологиями в долгосрочной перспективе, стимулирование создания и использования технологий двойного назначения (в частности, трансфер инноваций из малого бизнеса в ОПК), удержание и привлечение талантов, формирование и поддержание международных устойчивых партнерств для разработки технологий и их стандартизации, развитие собственной национальной системы прогнозирования, экспертизы и стандартизации новых приоритетных технологий.

Технологическое соперничество США и Китая неуклонно растет. США остается центром притяжения талантов из всех стран мира, большинство государств зависит от технологий, разработанных и принадлежащих США, а американское правительство значительное внимание уделяет созданию коалиций со своими союзниками (Нидерланды, Япония, Южная Корея и пр.). Китай последние годы также активно привлекает иностранных высококвалифицированных специалистов (например, с Тайваня), поддерживает местных производителей субсидиями, льготами и преференциями, обладает производственной системой и знаниями в области организации различных производственных процессов, а значит, имеет широкие возможности тестирования и полномасштабного внедрения новшеств. Китай наделен не только уникальными природными ресурсами, широко востребованными индустрией 4.0 (например, более 90% производства редкоземельных металлов необходимых в микроэлектронике), но также крупнейшим внутренним рынком. С целью преодоления высокой зависимости от американских и китайских производителей полупроводников, компьютеров, разработчиков программного обеспечения, облачных технологий и завоевания собственных конкурентных

преимуществ ЕС реализует активную научно-техническую политику, предполагающую регулирование и стандартизацию в цифровой и технологической сферах, значительное увеличение затрат на НИОКР и производство собственной высокотехнологичной продукции в ключевых отраслях (полупроводники, суперкомпьютеры, квантовые технологии и пр.)

Анализ опыта развитых стран показывает, что создание устойчивого процесса венчурного инвестирования требует государственной поддержки и длительных постепенных институциональных изменений, в т.ч. формирования промежуточных институтов (в США на это потребовалось более 50 лет). Для развития институтов венчурного финансирования необходим более широкий анализ затрат и эффектов деятельности фондов: SBIC (США), Йозма (Израиль), 3i (Великобритания) были не только коммерчески успешны, но также подготовили поколение первых профессиональных венчурных капиталистов и сформировали инфраструктуру венчурного инвестирования. Значимыми факторами успешного и стремительного развития венчурной индустрии США и Израиля стали запрос инновационных разработок со стороны ОПК, а также мощный иммиграционный приток высококвалифицированных кадров.

После введенных за последние пять лет внешних ограничений против России и Китая сократился их доступ к зарубежным технологиям, что создало некоторые стимулы для научно-технологического сближения двух стран. При этом, как показывает анализ стратегических документов, США и ЕС в перспективе будут наращивать санкционное давление. Поэтому описанный опыт Китая по повышению технологического суверенитета, в том числе в условиях внешних ограничений, может быть полезен для многих стран. Целенаправленная долгосрочная научно-технологическая политика Китая позволила осуществить последовательный переход от заимствования простых технологий через промежуточные институты (специальные экономические зоны, совместные предприятия) к глобальному лидерству в сфере НИОКР и высоких технологий за счет накопления человеческого капитала и предоставления преференций для местного инновационного бизнеса.

Научно-технологическое развитие Китая за период начиная с 1980-х годов напоминает схемы догоняющего развития. На первом этапе, пользуясь «преимуществом отсталости», когда страна удалена от технологической границы, она стремится внедрять передовые зарубежные технологии и компетенции в

обрабатывающей промышленности. При этом в Китае происходили последовательные изменения (в отличие от шоковой терапии в России): вначале внедрялись промежуточные институты (СЭЗ и совместные с ТНК предприятия), которые позднее распространялись на всю страну. Затем, по мере приближения к странам-лидерам, КНР переходила к более суверенной технологической политике, наращивая человеческий капитал, компетенции по производству высокотехнологичных продуктов, поощряя разработки и научные исследования и стимулируя при этом экспорт. По уровню сложности экспорта Китай поднялся с 39 места в 2000 году до 18 места в 2021 году; Россия за этот же период переместилась с 28 на 53 место.

Сегодняшний Китай — один из мировых лидеров по большинству абсолютных показателей научно-технологического развития, включая высокотехнологичный экспорт. Более 75% затрат на НИОКР в Китае осуществляет бизнес. В России эта доля немногим превышает треть, а соответственно большая часть затрат — бюджетные, что может быть менее эффективно с точки зрения внедрения инноваций в реальный сектор экономики. На наш взгляд, основным стимулом к научно-технологическому развитию, росту корпоративных НИОКР и формированию глобальных технологических компаний в Китае стала рыночная конкуренция и кооперация с ТНК на рынках сложной продукции. Однако этот прорыв вряд ли мог быть обеспечен без целенаправленной государственной политики, направленной на научно-технологическое развитие, к мерам которой можно отнести: налоговые и иные льготы для НИОКР, госзакупки инновационной продукции, обучение специалистов за рубежом и их возвращение и т. д. Опыт и технологические возможности юго-восточного соседа могли бы быть полезны для России и многих развивающихся стран. Основная стратегия Китая в преодолении санкционных ограничений — многолетняя последовательная и прагматичная политика мирного развития, суверенная и вместе с тем открытая. При этом позиция основных западных стран в отношении Китая и России, согласно стратегическим документам, выглядит согласованной: Китай считается основным стратегическим конкурентом, Россия — угрозой, поэтому западные страны для сохранения статус-кво и своего положения в мире нацелены на укрепление технологического суверенитета и намерены ограничить технологическое развитие Китая, России и некоторых других стран. Это создает некоторые

политические основы для будущего сближения двух стран, в том числе в рамках взаимодействия внутри БРИКС+ и ШОС.

Опыт реализации крупных технологических проектов в СССР имеет ряд ограничений для задействования в современной российской экономике. Тем не менее, отдельные аспекты данных проектов представляются полезными для имплементации - рациональное использование внутренних экономических ресурсов, содействие развитию мультипликативных эффектов от их реализации, тщательный отбор мест размещения технологической инфраструктуры. Важным фактором успешности проектов стала высокая гибкость создаваемых технологических систем и ее способность к сравнительно быстрой адаптации к изменению внешних и внутренних экономических условий.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Edler J., Blind K., Kroll H., and Schubert T., "Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means," *Research Policy*, Vol. 52, Jun 2023. P. 104765.
2. Тренды мировой научно-технической политики в I квартале 2023 года // ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 2023. URL: <https://issek.hse.ru/news/831201264.html>
3. National Security Strategy // The White House. 2022. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>
4. Технологическая политика США в условиях соперничества с Китаем // Российский совет по международным делам. 2023. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tekhnologicheskaya-politika-ssha-v-usloviyakh-sopernichestva-s-kitaem/>
5. Branscomb L.M. Does America Need a Technology Policy? // HBR. 1992. URL: <https://hbr.org/1992/03/does-america-need-a-technology-policy>
6. Executive Order on America's Supply Chains // The White House. FEBRUARY 24, 2021. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/>
7. Трамп призвал американские компании вернуть производство из Китая в США // ТАСС. 2023. URL: <https://tass.ru/ekonomika/6793298>
8. Rotman D. 2022's seismic shift in US tech policy will change how we innovate // MIT Technology Review. 2023. URL: <https://www.technologyreview.com/2023/01/09/1064735/us-tech-policy-changing-innovation/>
9. Оганесян Т. Америка делает сама // Стимул. 2022. URL: <https://stimul.online/articles/sreda/amerika-delaet-sama/>
10. National Strategy for Advanced Manufacturing // The Subcommittee on Advanced Manufacturing. 2022. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-Advanced-Manufacturing-10072022.pdf>
11. Kollewe J. Friendshoring: what is it and can it solve our supply problems? // The Guardian. 2022. URL: <https://www.theguardian.com/business/2022/aug/06/friendshoring-what-is-it-and-can-it-solve-our-supply-problems>

12. Никола Б., "Что стоит за цифровым налогом: вызовы борьбы Европейского союза за технологический суверенитет," Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика, Vol. 15, Apr 2020. pp. 30-47.
13. Seidl T., Schmitz L., "Moving on to not fall behind? Technological sovereignty and the 'geo-dirigiste' turn in EU industrial policy," Journal of European Public Policy, 2023. pp. 1-28.
14. Pannier A. Europe's Quest for Technological Power // CIESD. 2021. URL: <https://www.cirsd.org/en/horizons/horizons-winter-issue-20/europes-quest-for-technological-power>
15. Толстухина А. Технологический суверенитет Евросоюза и его границы // РСМД. 2022. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tekhnologicheskii-suverenitet-evrosoyuza-i-ego-granitsy/#short>
16. Pannier A. Europe in the Geopolitics of Technology // Ifri. 2021. URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pannier_europe_geopolitics_technology_2021_.pdf
17. Murray G., "Ten meditations on government venture capital ," Venture Capital, Vol. 23, No. 3, 2021. pp. 205-227.
18. Полтерович В., "Проектирование реформ: как искать промежуточные институты ," Montenegrin journal of economics, Vol. 8, No. 2, 2012. pp. 25-44.
19. Leslie S.W., Kargon R.H., "Selling Silicon Valley: Frederick Terman's model for regional advantage," Business History Review, Vol. 70, No. 4, 1996. pp. 435-472.
20. Avnimelech G., Kenney M., Teubal M. Building venture capital industries: Understanding the US and Israeli experiences 2004. URL: <https://escholarship.org/content/qt9035c3vt/qt9035c3vt.pdf>
21. Gilson R.J., "Engineering a venture capital market: lessons from the American experience," Stan. L. Rev., Vol. 55, 2002. P. 1067.
22. Coeurderoy R., Murray G., "Regulatory environments and the location decision: Evidence from the early foreign market entries of new-technology-based firms," Journal of International Business Studies, Vol. 39, 2008. pp. 670-687.
23. Александрин Ю.Н., Тюткалова А.В., "Зарубежный опыт развития индустрии венчурного финансирования," Общество: политика, экономика, право, No. 2, 2012. pp. 88-95.

24. Аммосов Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности. СПб. 2005. 409 pp.
25. // 3I: [сайт]. [2024]. URL: <https://www.3i.com/about-us/history/>
26. ЕЭК ООН. Финансирование инновационного развития 2007. URL: https://unece.org/DAM/ceci/publications/fid_r.pdf
27. Clawson T. Cambridge University Steps Up Spinout And Startup Support // Forbes. 2023. URL: <https://www.forbes.com/sites/trevorclawson/2023/10/09/cambridge-university-steps-up-spinout-and-startup-support/?sh=2a2a76325e8a>
28. // SITRA: [сайт]. URL: <https://www.sitra.fi/en/>
29. // EIF: [сайт]. [2024]. URL: https://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2012/DVI_PPM_Oost.htm#:~:text=PPM%20Oost%20-%20the%20public,tch%20Materials%2C%20Energy%20and%20Manufacturing
30. Захарова Н.В., Лабудин А.В., "Новый этап инновационного развития Израиля: прогресс или потеря лидерства?," *Управленческое консультирование*, 5 (173) 2023. pp. 18-27.
31. Голиченко О.Г., "Модели развития, основанного на диффузии технологий," *Вопросы экономики*, No. 4, 2012. pp. 117-131.
32. // ASPI's Critical Technology Tracker The Global Race for Future Power: [сайт]. [2023]. URL: https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2023-03/ASPIs%20Critical%20Technology%20Tracker_0.pdf?VersionId=ndm5v4DRMfpLvu.x69Vi_VUdMVLp07jw (дата обращения: 03.03.2024).
33. Кржижановский Г.М., "К десятилетию ГОЭЛРО," *Плановая экономика*, Vol. 12, 1930.
34. Бушуев В. В. В.Н.И., "План ГОЭЛРО: итоги и уроки," *Энергетическая политика*, Vol. 4, 2019. pp. 30-39.
35. Лившиц С.А., Габбасова Э.И., "Экономические аспекты реализации проекта электрификации России в 1920-х годах," *Экономика и бизнес: теория и практика*, Vol. 11, 2017. pp. 107-109.
36. Козенко А.С., "План ГОЭЛРО как пример национальной технико-экономической стратегии," *Общество. Среда. Развитие (Terra Humana)*, Vol. 2, No. 35, 2015. pp. 17-23.

37. Засыпкин Ю.В. История отечественной авиапромышленности. Серийное самолетостроение, 1910-2010 гг. 2011.
38. Солдатова О.Н., "Изучение и использование советскими специалистами зарубежного опыта в период становления и развития Отечественной авиации (по документам филиала РГАНТД)," Известия Самарского научного центра Российской академии наук, Vol. 11, 2009. pp. 165-170.
39. Васильцова А.Н., "Динамика гражданского авиастроения на советском и постсоветском пространстве: региональный аспект," Географическая среда и живые системы, Vol. 4, 2019. pp. 72-83.

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ,
АКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИННОВАЦИЙ В
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ